

AZƏRBAYCAN QƏZETLƏRİNİN TARİXİNİN QISA XRONOLOGİYASI-"TİFLİS ƏXBARI" QƏZETİ

Günel Hümətova (Pəniyeva) Saleh

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,

Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, fil.ü.f.dok.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976293>

Xülasə.

Açar sözlər: qəzet, dərc olunmaq, ilk, dövrü mətbuat

İtalyanca “*gazzetta*” sözündən olan “*qəzet*” sözünün ilk mənası “*az dəyərli pul*” mənasını ifadə edir. İlk mənasından da göründüyü kimi insan həyatında əsas vacib məsələlərdən biri də mariflənmək və gündəlik ictimai-siyasi və tarixi – məişət xəbərlərindən məlumatlanmaq üçün lazımlı vasitədir. İctimai həyatın mühüm problemlərini, cari hadisələri operativ əks etdirən dövrü mətbu nəşr, siyasi mübarizədə qüdrətli ideya silahı. Kütləvi informasiya və təbliğat sistemində əsas vasitələrindən biridir. Qəzet yarandığı vaxtdan sinfi xarakter daşımış, bu və ya digər sinfin, ictimai qrupun dünyagörüşünü, ideologiyasını və siyasətini müdafiə və təbliğ etmişdir. Qəzetin ilk nümunələri hələ eramızdan əvvəl əlyazma şəklində mövcud olmuşdur. Yuli Sezar dövründə (e.ə.I əsr) Qədim Romada mühüm hökumət qərarları, hərbi yürüşlər, maraqlı hadisələr və s. haqqında xəbər verən, əsl şəhərin mərkəzi meydanında asılıb, surətləri başqa şəhərlərə göndərilən əlyazma vərəqləri, müəyyən mənada bugünkü qəzetlərin ilk nümunələri hesab edilə bilər. XVI əsrdə Venesiyada ticarət, nəqliyyat və şəhər xəbər verən məlumatlar -əlyazma şəklində- gümüş pul vahidi “*gazzetta*”ya satılırdı. Məhz qəzet sözündə buradan yarandığı qeyd edilmişdir.

Azərbaycanda ilk dövrü mətbuat orqanı “Bakiniski listok” qəzeti olmuşdur ki bu da 1871-1872- ci illərdə işıq üzünə çıxmışdır. İlk Azərbaycan dilində qəzet isə 1832-ci ildə Tiflisdə nəşr edilən “Tiflis xəbarı” və 1845-ci ilə “Qafqazın bu tərəfinin xəbəri” qəzetləri olmuşdur. Hər iki qəzet hökumət orqanları tərəfindən buraxılır və əsasən rəsmi sənədlər və xəbərlər dərc edirdi. “Tiflis xəbarı”nın Azərbaycan dilində olan variantı farsca çıxan qəzet bağlandıqdan sonra çap olunub. Farsca çıxan qəzetin abunəçiləri az olduğundan çox davam edə bilməmişdir. Bu, Paskeviçdən sonra Qafqazın baş hakimi olan baron Rozenin 1831-ci ilin dekabr ayının 30-da maarif naziri K. A. Livenə yazdığı məktubdan bəlli olur. Rozen yazırdı ki, məndən əvvəl burada fars dilində “Tifliskiye vedomosti” qəzeti nəşr olunmuşdur. Qəzeti saxlamaq üçün abunəçilərin sayı az olduğuna görə onun nəşri dayandırılmışdır.

“Tatarlar (azərbaycanlılar) onlar üçün çıxan qəzeti (fars nüsxələri nəzərdə tutulur.) təbiətlərinə xas olan maraqla və məmnuniyyətlə qarşıladılar, lakin olduqca az abunə ilə kifayətləndilər... Çünki fars dili nəinki bizə mənsub olan və tatarlar (Azərbaycan türkləri) yaşayan Zaqafqaziya ölkəsində, hətta Azərbaycanın özündə də az yayılıb... Həmin nəşrdən gözlənilən fayda məni, onu bərpa etmək zərurətinə inandırdı, lakin fars dilində yox... tatar dilində” (1).

“Tiflis xəbarı” qəzeti nin Azərbaycan dilində ilk nömrəsi 1832-ci ilin yanvarında çıxmışdır. Sənədlərin birində deyilir:

“Bu il yanvarın 1-dən Tiflisdə aşağıdakı şərtlərlə tatar dilində qəzet buraxılacaqdır. 1. Qəzet həftədə bir dəfə çıxacaqdır. 2. Rusca nəşrində olduğu kimi, tatar qəzetinin də illik

abunə haqqı gümüş pulla 8 manat, yarım illik isə 5 manatdır. 3. Nömrələrin vaxtında çıxmasına və abunəçilərə müntəzəm çatdırılmasına nəzarət qəzetin baş redaktoru, baş saray müşaviri Sankovskiyə tapşırılır. Qəzet almaq istəyənlər ona ya şəxsən, ya da ki, yerli hökumət vasitəsilə müraciət edə bilərlər.” (1) Bu sənəddən görüldüyü kimi "Tiflis əxbarı" qəzeti "Tiflisskiye vedomosti"nin əlavəsi olduğu üçün onun redaktoru saray müşaviri Sankovski idi.

Bu qəzetin redaktoru Şərqi dillərinin mükəmməl biliçisi Mirzə Əpriəm Yenikolopov idi. Qəzet vərədə şəklinə həftənin çərşənbə günlərində çıxırdı. 1794 –1846 – cı illər nəçri dövründə tarix, məişət. ədəbiyyat və mədəniyyət məsələləri üzrə məsləhətçi A.A.Bakıxanov idi. Azərbaycanca çap olunacaq "Tiflis əxbarı" qəzetinin məzmunu bu şəkildə müəyyənləşdirilmişdir.

“1. Dövlət tərəfindən Zaqaqaziya müsəlmanlarına verilən yüksək mükafatlar haqqında məlumatlar.

2. Asiyalılar üçün anlaşılıq və maraqlı olan xarici və daxili yeniliklər.

3. Yerli əhali arasında Avropa təhsilinə, sənayesinə rəğbət oyadan müxtəlif materiallar. Baron Rozen məktubunda göstərir ki, qəzetin azərbaycanca çıxması ilə hökumətin "müvafiq xeyrixah niyyətlərinin" buradakılar arasında yayılması üçün "ən layiqli vasitə" əldə ediləcəkdir”.

"Tiflis əxbarı" haqqında yalnız arxiv sənədləri haqqında məlumatlar əldə etmək mümkündür. Mətbuat tariximizin ilk mərhələsində nəşr olunan mətbu orqanlar kimi "Tiflis əxbarı"nın da abunəçilərinin sayı az idi. Quba komendantı Gimbut 1832-ci il 21 yanvar tarixli 119 nömrəli məktubunda qəzet in 30 nəfər abunəçisi olduğunu göstərdiyi halda, Bakı komendantı Kolomiysev abunəçi azlığından şikayətlənirdi. Çar idarələri Azərbaycan dilində çıxan qəzetin nəşrinə icazə verməklə yanaşı, eyni zamanda bərk həyəcanlanırdılar. Çar məmurları qorxurdular ki, hökumətin xalq əleyhinə gördüyü tədbir hiss olunmadan qəzet səhifəsində çıxsa bilər və camaatın bundan xəbəri olar. Odur ki, lazımı tədbirlər görürdülər. Bunu baron Rozenin 1831-ci il dekabrın 31-də Xarici İşlər Nazirliyi yanında Asiya departamentinin müdiri Rodofinikinə göndərdiyi məktubdan aydın hiss etmək olur. Məktubda deyilirdi ki, həmin qəzetdə hökumətin siyasi görüşləri əks olunacaqdır. Odur ki, bəzi şeyləri redaktora bildirmək lazım deyildir.

Qəzet 1833-cü ilin əvvəllərinə qədər çıxmışdır. Qəzetin redaktoru Sankovski 1832-ci il oktyabrın 19-da vəfat etdikdən sonra əməkdaşlardan Zubaryov və Qordeyev hər üç qəzetin nəşrini davam etdirmək istəmişlər. Lakin üç qəzeti redaktə etmək onlar üçün çətinlik törətmişdir. Bir-birinin ardınca hər üç qəzet bağlanmışdır. Bundan sonra Tiflisdə bir neçə il Azərbaycan dilində qəzet çıxmamışdır.

Ümumilikdə götürdükdə, bu illər ərzində Azərbaycanda 50-dən çox leqal bolşevik qəzeti dərc edilmişdir ki, bunlarda Azərbaycan , rus və erməni dillərində dərc edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. URL. [https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCmm%C9%99t_\(q%C9%99zet\)](https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCmm%C9%99t_(q%C9%99zet))